

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041276>

УДК 159.9.072.43

ВЛИЯНИЕ САМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

С.С. Бакшиханова,

к.п.н., доц.,

зав.каф. психологии детства,

e-mail: bakshi0611@mail.ru

Д.С. Ветошникова,

студент 4 курса, напр. «Психология образования»,

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи

Банзарова»,

г. Улан-Удэ,

e-mail: daria.vetoshnikova2017@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния самооотношения подростков на переживание ими психологических проблем. Рассматривается подростковый возраст как наиболее критический период развития личности; самооотношение (отношение личности к своему «Я») как одна из личностных характеристик подросткового возраста, а также психологические проблемы подростков. В статье отражены результаты проведенного исследования влияния самооотношения подростков на переживание психологических проблем с помощью психодиагностических методик – методика «Психологические проблемы подростков» (Л.А. Ретуш, Е.В. Алексеева) и опросник «Самоотношение» (В.В. Столин, С.Р. Пантिलеев). Выборку составили учащиеся 8 классов школ г. Улан-Удэ в количестве 35 человек. Результаты были подвергнуты количественному и качественному анализу, а именно был проведен однофакторный дисперсионный анализ.

Ключевые слова: подростковый возраст, самооотношение, самооценка, переживание, психологические проблемы, жизненные сферы

THE INFLUENCE OF ADOLESCENTS SELF-ATTITUDE ON THE EXPERIENCE OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS

S.S. Bakshikhanova,

Candidate of Psychological Sciences, dotsent,

head of the Department of Child Psychology,
e-mail: bakshi0611@mail.ru

D.S. Vetoshnikova,

4th year Student, ex. «Psychology of education»
FSBEI HE «Buryat State University named after Dorzhi Banzarova»,
Ulan-Ude,
e-mail: daria.vetoshnikova2017@yandex.ru

Annotation: The article is devoted to the problem of the influence of adolescents' self-attitude on their experience of psychological problems. The article considers adolescence as the most critical period of personality development; self-attitude (the attitude of a person to his "I") as one of the personal characteristics of adolescence, as well as psychological problems of adolescents. The article reflects the results of the study of the influence of adolescents' self-attitude on the experience of psychological problems using psychodiagnostic methods—the method "Psychological problems of adolescents" (L.A. Regush, E.V. Alekseeva) and the questionnaire "Self-attitude" (V.V. Stolin, S.R. Pantileev). The sample consisted of students of the 8th grade of schools in Ulan-Ude in the number of 35 people. The results were subjected to quantitative and qualitative analysis – a single-factor analysis of variance was performed.

Keywords: adolescence, self-relation, self-assessment, experience, psychological problems, aspect of life

Подростковый возраст является особо пластичным и сензитивным периодом развития личности, ее бурного психофизиологического развития и взросления. На пике возрастного подросткового кризиса появляются реакции протеста, эмансипации и негативизма, а неустойчивость Я-концепции способствует возникновению негативных эмоциональных переживаний, психологической озабоченности личностными проблемами развития. Следует отметить, что личностные особенности подростков являются ресурсом разрешения психологических проблем, но и их недостаточный уровень развития может привести к системным и парциальным трудностям психического развития в подростковом возрасте.

В современной теории и практике детской и подростковой психологии исследуются различные аспекты психологических проблем подростков. Особо хочется отметить научную психологическую школу Л.А. Регуш, под руководством которой коллектив ученых в 2017 г. обобщил результаты исследований психологических проблем российских подростков, проведенных с 1993 по 2013 гг. Изучалось влияние социально-экономических условий на содержание и уровень психологических проблем,

влияние культурных условий, социальных институтов, возраста и пола на переживание подростками психологических проблем, а также взаимосвязь жизнестойкости и проблемной озабоченности подростков и молодежи, представленные в трудах Е.В. Алексеевой [1], Е.Н. Андреевой [2], О.Е. Байтингер [3], Ф.Е. Василюк [4], Т.П. Гавриловой [5], О.П. Гредюшко [6], А.Г. Грецова [7], Е.В. Гуровой [8], Е.В. Ледеява [9], Лю Яньхуа [10]. Одной из личностных характеристик, оказывающих влияние на переживание подростками их психологических проблем, является «самоотношение или эмоционально-ценностное отношение к себе, под которым понимается отношение личности к своему «Я», как к носителю определенных черт, свойств, качеств, как к члену общества и как субъекту деятельности» [12, с. 98]. С.Р. Пантилеев указывает, что самоотношение – сложное структурное и многофункциональное образование, включающее в себя самопринятие, самоинтерес, самообвинение, самоуверенность, ожидание отношения других, глобальную самооценку и другие составляющие [11].

Таким образом, все вышесказанное определяет актуальность исследования влияния самоотношения подростков на переживание ими психологических проблем.

Цель исследования – изучение влияния самоотношения подростков на переживание ими психологических проблем.

Эмпирическое исследование проводилось с учащимися школ г. Улан – Удэ в количестве 35 человек, обучающихся в восьмом классе. Для реализации цели исследования нами были использованы следующие методики:

1. Методика «Психологические проблемы подростков» (Л.А. Редуш, Е.В. Алексеева), направленный на выявление уровня проблемной озабоченности подростков в различных областях жизни, к которым относится будущее, родительский дом, школа, общение со сверстниками, мое Я, досуг, здоровье, развитие общества.

2. Опросник «Самоотношение» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). Данная методика изучает эмоционально-ценностное отношение подростков к самому себе.

Анализ проблемной озабоченности подростков в различных областях жизни показывает, что наиболее приоритетными и значимыми для респондентов оказываются такие сферы жизни, как школа, обучение, развитие общества и внутренний интраперсональный опыт. Так 17 % учащихся волнуют вопросы, связанные со школой, с обучением. 15 % подростков озабочены проблемами развития российского общества. Данный факт объясняет участие подростков в несанкционированных акциях протеста, прошедших зимой 2021 года. Для 15 % испытуемых значимыми оказались внутриличностные проблемы (низкая самооценка, неуверенность). Средний

уровень озабоченности охватывает такие сферы жизни подростков, как выбор профессии и жизненного пути (14 %), отношения с родителями (13 %). Нами также выявлен низкий уровень переживаний, связанных с проведением досуга (9 %), общением со сверстниками и друзьями (9 %), со здоровьем (8 %).

Изучение самоотношения подростков было направлено на исследование особенностей глобального самоотношения, характеризующего внутренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя, аутосимпатия, ожидаемое отношение других, а также таких характеристик эмоционально-оценочного компонента самосознания, как самоинтерес, самоуверенность, самопринятие, саморуководство, самообвинение.

Анализ глобального самоотношения показывает, что 37 % испытуемых относятся к себе негативно; у данной категории подростков имеется глобальная проблема принятия самого себя. У 17 % учащихся выявлено положительное отношение к самому себе. 46 % подростков констатировали ярко выраженное благоприятное отношение к собственному «Я»; они осознают собственную ценность.

Большинство опрошенных (58 %) не ощущают удовлетворенности собой и не осознают собственного достоинства. Подростки испытывают чувство неполноценности, ущербности, недостойности, что оказывает отрицательное воздействие на психическое самочувствие и поведение личности. Они ранимы и чувствительны ко всему, что затрагивает их самооценку. У 17 % подростков выявлен средний уровень самоуважения. И лишь у 25 % учащихся чувство собственного достоинства выражено ярко; это говорит о том, что они считают себя способными, значительными и преуспевающими. Стоит отметить, что высокое самоуважение не синоним зазнайства, высокомерия или не самокритичности. Человек с высоким самоуважением просто верит в себя и в то, что может преодолеть трудности и исправить свои недостатки.

Аутосимпатия характеризует представление личности о себе как о самоценности и является естественной основой психического здоровья и цельности личности. 33 % респондентов выразили эмоциональную неудовлетворенность и застенчивость. 67 % испытуемых характеризуются позитивной Я – концепцией и устойчивой адекватной самооценкой.

Шкала «Ожидаемое отношение от других» отражает ожидаемое позитивное или негативное отношение к себе окружающих. 75 % подростков считают, что не вызывают симпатию у большинства своих знакомых. У 21 % выражено ожидание благодушного к себе отношения со стороны окружающих. Лишь у 4 % данная характеристика выражена ярко.

Самоинтерес – интерес индивида к собственным мыслям и чувствам. 50 % учеников не испытывают интереса к себе как к личности. 29 %

испытуемых интересуются собственной личностью, они уверены в собственной личностной привлекательности, демонстрируют готовность общаться с другими людьми «на равных».

Самоуверенность характеризует самоотношение к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку. 63 % опрошенных выражают неуверенность, сомневаются в своих способностях. Подростки не доверяют своим решениям, часто сомневаются в способности преодолевать трудности и препятствия, достигать поставленных целей. Низкий уровень самоуверенности обуславливает избегание контактов с людьми и глубокое погружение в собственные проблемы, а также внутреннюю напряженность. У 25 % респондентов самоуверенность выражена ярко. У них есть ощущение силы собственного «Я», что сочетается с доминированием мотива достижения успеха. Подростки довольны собой, своими начинаниями и достижениями, ощущают свою компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются ими как преодолимые. Проблемы переживаются недолго. Для 12 % учащихся характерна самоуверенность, но при неожиданном появлении каких-либо трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревога и беспокойство.

Шкала «Отношение других» характеризует представление субъекта о способности вызвать у других людей уважение, симпатию. 75 % опрошенных считают, что они неспособны вызвать уважение у окружающих. Они не ожидают одобрения и поддержки от других и в большей степени ориентированы на осуждение и порицание. У 17% подростков наблюдается избирательное восприятие отношения окружающих к себе. С их точки зрения, положительное отношение окружающих распространяется лишь на определенные качества и поступки; другие личностные проявления способны вызывать у них раздражение и неприятие. У 8 % респондентов констатируется высокий показатель по шкале «Отношение других»: у них высокий уровень ощущения себя как принятого окружающими людьми. Такие люди чувствуют, что их любят другие, ценят за личностные и духовные качества, за совершаемые поступки и действия, за приверженность групповым нормам и правилам. Они ощущают в себе общительность, эмоциональную открытость для взаимодействия с окружающими, легкость установления деловых и личных контактов.

Самопринятие позволяет судить о выраженности чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями. У 33 % учеников присутствует склонность воспринимать себя излишне критично, симпатия к себе недостаточно выражена и проявляется эпизодически, а также присутствует негативная самооценка. У 29 % подростков, принимавших участие в исследовании, самопринятие характеризуется избирательностью в

отношении к себе, склонностью принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои недостатки. 38 % респондентов испытывают симпатию к себе, ко всем качествам своей личности, а свои недостатки считают продолжением достоинств; подросткам свойственно принимать все стороны своего «Я», т.е. принимать себя во всей полноте поведенческих проявлений. Неудачи и конфликтные ситуации не дают основания считать себя плохим человеком.

Саморуководство отражает представление личности об основном источнике собственной активности, результатов и достижений, об источнике развития собственной личности, подчеркивает доминирование собственного «Я». У 58 % подростков «Я» подвластно внешним обстоятельствам и событиям, недостаточен волевой контроль и саморегуляция, что обуславливает трудности преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к достижению цели. Переживания относительно собственного «Я» сопровождаются внутренним напряжением. При среднем уровне развития саморуководства отношение к своему «Я» зависит от степени адаптированности к конкретной ситуации (34 %). В привычных условиях подростки способны к контролю, но в новых ситуациях регуляторные возможности «Я» ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям. У 8 % опрошенных выявлен высокий уровень данного качества. Испытуемые считают, что основным источником развития собственной личности, регулятором достижений и успехов, являются они сами. Они переживают собственное «Я» как внутренний стержень, который координирует и направляет всю активность, организует поведение и отношения с людьми, что делает их способными прогнозировать свои действия и последствия возникающих контактов с окружающими. Они ощущают себя способными оказывать сопротивление внешним влияниям, противиться судьбе и стихии событий. Им свойствен контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя.

Самообвинение характеризует выраженность отрицательных эмоций в свой адрес. Ярко выраженное самообвинение свойственно 29 опрошенных. Они, прежде всего, видят собственные недостатки и готовы к самообвинению. Средние значения по данной шкале встречаются у 25 % учащихся, что указывает на их избирательное отношение к себе, самообвинение за те или иные поступки и действия в сочетании с выражением гнева, досады в адрес окружающих. Низкий уровень самообвинения выявлен у 46 % респондентов. Они отрицают личную вину в конфликтных ситуациях. Защита собственного «Я» преимущественно осуществляется путем обвинения других, перенесением ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к достижению цели. Ощущение

удовлетворенности собой сочетается с порицанием других, поисками в них источников всех неприятностей и бед.

Самоинтерес отражает меру близости к самому себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в своей привлекательности для других. Высокий уровень самоинтереса присущ 42 % подростков. Они уверены в том, что интересны другим людям и готовы общаться «на равных». У 38 % опрошенных выявлен низкий уровень самоинтереса.

Самопонимание – способность человека наблюдать и объяснять собственные настоящие, прошлые и будущие мотивы и поступки, способность отвечать на вопрос «как?» и «почему?» относительно своего характера и поведения, умение обнаруживать в нем причинно-следственные и временные связи, смысл поведения. Респонденты с высоким уровнем развития самопонимания (21 %) склонны понимать свою личность, свои мысли, идеи, желания, потребности, что дает личности возможность проживать свою жизнь более полно и «быть собой» в максимальной степени. Большинство подростков (62 %) имеет низкие значения по данной характеристике. Они не в состоянии верно понять собственную личность и, как следствие, достичь удовлетворенности самим собой, а это, в свою очередь, препятствует полноценному развитию личности.

Для определения влияния самоотношения подростков на переживание ими психологических проблем нами был проведен однофакторный дисперсионный анализ. При этом нами выявлено статистически достоверное влияние глобального самоотношения на переживание испытуемыми психологических проблем, связанных со школой ($F_{\text{эмп}} = 12,24 > F_{\text{крит}} = 4,05$, $p = 0,001 \rightarrow H_1$), с самим собой, т.е. с собственным «Я» ($F_{\text{эмп}} = 17,774 > F_{\text{крит}} = 4,1$, $p = 0,001 \rightarrow H_1$). Отрицательная модальность глобального самоотношения (самооценки), характеризующая самоадаптированность личности подростка, находит выражение в отрицательных переживаниях, связанных со школьными проблемами и интраперсональным опытом.

Таким образом, анализ проблемной озабоченности подростков в различных областях жизни показывает, что наиболее приоритетными и значимыми для них являются такие сферы жизни, как школа, обучение, развитие общества и внутренний интраперсональный опыт. Наиболее существенное влияние самоотношение оказывает на эмоциональные переживания психологических проблем, связанных со школой и с собственным «Я». Выявленные особенности могут стать основанием для определения направлений и содержания психолого-педагогической помощи подросткам.

Список литературы

- [1] Алексеева Е.В. Проявление ответственности подростков в совладении с жизненными проблемами : автореферат дисс. канд. психол. наук : 19.00.13. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. / Е.В. Алексеева. – Санкт-Петербург, 2002. 18 с.
- [2] Андреева Е.Н. Противоречия в самоотношении и проблемные переживания в подростковом возрасте : автореферат дисс. канд. психол. наук : 19.00.13. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. / Е.Н. Андреева. – Санкт-Петербург, 2003. 24 с.
- [3] Байтингер О.Е. Психологические детерминанты переживания будущего как проблемы в юношеском возрасте: автореферат дисс. канд. психол. наук : 19.00.13. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. / О.Е. Байтингер. – Санкт-Петербург, 1998. – 17 с.
- [4] Василюк Ф.Е. Психология переживания : анализ преодоления критических ситуаций. / Ф.Е. Василюк. – Москва : МГУ, 1984. 200 с.
- [5] Гаврилова Т.П. Личностные трудности и проблемы подростков. Сообщение III. / Т.П. Гаврилова; ред. А.А. Марголис, В.В. Рубцов. // Психологическая наука и образование. – 1997. Т. 2. № 3. 104-110 с.
- [6] Гредюшко О.П. Психологические трудности подростков / О.П. Гредюшко. // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2014. № 3 (17). 118-119 с.
- [7] Грецов А.Г. Эмоциональные отношения со сверстниками и психологические проблемы подростков : автореферат дисс. канд. психол. наук : 19.00.13. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. / А.Г. Грецов. – Санкт-Петербург, 2003. 21 с.
- [8] Гурова Е.В. Психологические проблемы современных подростков. / Е.В. Гурова, Н.А. Гусева. // Сборник трудов XIV международной научной практической конференции Высшее образование для XXI века : Проблемы воспитания. – Москва : МГУ, 2017. 253-259 с.
- [9] Ледяев Е.В. Социально-психологические проблемы детей подросткового возраста и роль учителя в их профилактике и решении. / Е.В. Ледяев, В.А. Сотков. // Вестник Мордовского университета. – 2011. № 2. 230-234 с.
- [10] Лю Яньхуа Проблемные переживания китайских подростков и родительская семья и их Я-концепции : автореферат дисс. канд. психол. наук : 19.00.13. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. / Лю Яньхуа. – Санкт-Петербург, 2009. 24 с.
- [11] Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система : спецкурс. / С.Р. Пантилеев. – Москва : МГУ, 1991. 108 с.

[12] Психологические проблемы российских подростков (1993-2013 г.г.) : монография. / Под ред. Л.А. Редуш. – Санкт-Петербург : ООО «ЭЛВИ – ПРИНТ», 2017. 297 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseeva E.V. Manifestation of the responsibility of adolescents in coping with life problems: abstract dissertation. Cand. psychol. Sciences: 19.00.13. Grew up. state ped. un-t them. A.I. Herzen. / E.V. Alekseeva. – St. Petersburg, 2002. 18 p.

[2] Andreeva E.N. Contradictions in self-attitude and problematic experiences in adolescence: abstract of thesis. Cand. psychol. Sciences: 19.00.13. Grew up. state ped. un-t them. A.I. Herzen. / E.N. Andreeva. – St. Petersburg, 2003. 24 p.

[3] Baitinger O.E. Psychological determinants of the experience of the future as a problem in adolescence: abstract of dissertation. Cand. psychol. Sciences: 19.00.13. Grew up. state ped. un-t them. A.I. Herzen. / O.E. Baytinger. – St. Petersburg, 1998. 17 p.

[4] Vasilyuk F.E. Psychology of experience: analysis of overcoming critical situations / F.E. Vasilyuk. – Moscow: Moscow State University, 1984. 200 p.

[5] Gavrilova T.P. Personal difficulties and problems of adolescents. Communication III. / T.P. Gavrilova; ed. A.A. Margolis, V.V. Rubtsov. // Psychological Science and Education. – 1997. T. 2. No. 3. 104-110 p.

[6] Gredyushko O.P. Psychological difficulties of adolescents. / O.P. Gredyushko. // Bulletin of Kazan Legal. Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2014. No. 3 (17). 118-119 p.

[7] Gretsov A.G. Emotional relationships with peers and psychological problems of adolescents: abstract of dissertation. Cand. psychol. Sciences: 19.00.13. Grew up. state ped. un-t them. A.I. Herzen. / A.G. Gretsov. – St. Petersburg, 2003. 21 p.

[8] Gurova E.V. Psychological problems of modern adolescents. / E.V. Gurova, N.A. Gusev. // Collection of works of the XIV international scientific practical conference Higher education for the XXI century: Problems of education. – Moscow: Moscow State University, 2017. 253-259 p.

[9] Ledyayev E.V. Socio-psychological problems of adolescent children and the role of the teacher in their prevention and solution. / E.V. Ledyayev, V.A. Sotkov. // Bulletin of the Mordovian University. – 2011. No. 2. 230-234 p.

[10] Liu Yanhua Problematic experiences of Chinese adolescents and the parental family and their self-concepts: abstract of thesis. Cand. psychol. Sciences: 19.00.13. Grew up. state ped. un-t them. A. I. Herzen. / Liu Yanhua. – St. Petersburg, 2009. 24 p.

[11] Pantileev S.R. Self-attitude as an emotional-evaluative system: a special course. / S.R. Pantileev. – Moscow: Moscow State University, 1991. 108 p.

[12] Psychological problems of Russian adolescents (1993-2013): monograph. / Ed. L.A. Regush. – St. Petersburg: LLC ELVI-PRINT, 2017. 297 p.

© С.С. Бакшиханова, Д.С. Ветошникова, 2021

Поступила в редакцию 23.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Бакшиханова С.С., Ветошникова Д.С. Влияние самоотношения подростков на переживание психологических проблем // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 118-127. URL: <https://ip-journal.ru/>